

O‘ZBEKISTONDA TIBBIYOT TURIZMI SOHASINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI

¹Abdurazzakova Shohista Mahmudbek qizi, ²Ro‘zibayeva Zulayho Baxrombek qizi

¹EMU University dotsenti, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori

²Fan va texnologiyalar universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048616>

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekistonda tibbiyot turizmini rivojlantirishning ilmiy nazariy asoslari tahlil qilib chiqilgan. Mintaqada tibbiyot turizmi imkoniyatlari tadqiq qilinib, mazkur sohani rivojlantirish yo‘nalishlari ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: tibbiy turizm, sanatoriya, tadbirkorlik, tibbiyot xizmatlari, satsionar klinika, xalqaro ko‘rgazma, davolovchi turizm turi.

Аннотация. В данной статье анализируются научно-теоретические основы развития медицинского туризма в Узбекистане. Исследованы возможности медицинского туризма в регионе и разработаны направления развития этой сферы.

Ключевые слова: медицинский туризм, санаторий, предпринимательство, медицинские услуги, стационарная клиника, международная выставка, вид медицинского туризма.

Abstract. This article analyzes the scientific theoretical foundations of the development of medical tourism in Uzbekistan. The possibilities of medical tourism in the region have been researched and directions for the development of this field have been developed.

Keywords: medical tourism, sanatorium, entrepreneurship, medical services, stationary clinic, international exhibition, type of medical tourism.

Kirish

O‘zbekistonda tibbiy turizm ichki turizmning tez va muvaffaqiyatli rivojlanayotgan yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda davolanish va sog‘likni qayta tiklash uchun Markaziy Osiyoda joylashgan qulay va tajribali mamlakat hisoblaniladi. Yuqori sifatli, diagnostika testlari, arzon laboratoriya testlari va asosiy tibbiy muolajalar sayohat yo‘nalishiga kiritilishi ancha muvaffaqiyatli hisoblaniladi. Mamlakatimizda sog‘lomlashtirish va tibbiy turizmi imkoniyatlaridan to‘liq hamda samarali foydalanish, mehmonxona tipidagi zamonaviy sanatoriylar va tibbiy turizm klasterlari faoliyatini yo‘lga qo‘yish, ushbu faoliyat turlari bilan faoliyat olib borayotgan tadbirkorlik subyektlarini qo‘shimcha qo‘llab-quvvatlash tizimini yaratish maqsad qilingan. O‘zbekistonda tibbiyot turizmiga berilayotgan e’tibor so‘nggi yillarda sezilarli darajada oshgan. Davlat ushbu sohani rivojlantirish uchun qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda, jumladan, tibbiyot xizmatlarini zamonaviylashtirish, sifatini oshirish va xorijiy bemorlar uchun qulay sharoit yaratish kabi masalalarga e’tibor qaratilmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

O‘zbekistonda qator yangi tibbiyot markazlari va klinikalar qurilib, zamonaviy uskunalari bilan jihozlangan. Shuningdek, mamlakatdagi tibbiy xizmatlarning sifati xalqaro standartlarga mos ravishda yaxshilanishiga intilish kuzatilmoqda. Asosiy yo‘nalishlardan biri — yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash va tibbiyot xodimlarining malakasini oshirishdir. Ushbu maqsadni amalga oshirishda EMU Universityning ham tutgan o‘rni alohida e’tirofga sazovordir. Universitetda tibbiyot sohasi talabalari uchun keng imkoniyatlar yaratilgan, sifatli va mustahkam ta’lim tizimi, talabalar uchun amaliyot o‘tish sharoitlari, aynan tibbiyot turizmida chet davlatlarga chiqib o‘qib kelish uchun turli xil xorijiy o‘quv dasturlari imkoniyatlari mavjud. Shu bilan bir

qatorda universitetning klinikasi ham mavjud bo‘lib, talabalarda amaliyot va nazariya mashg‘ulotlarining birgalikda olib borilishini ta’minlaydi.

Tibbiyot turizmining rivojlanishi chet el fuqarolariga O‘zbekistonda sifatli, nisbatan arzon tibbiy xizmatlardan foydalanish imkonini beradi. Bunda stomatologiya, kardiologiya, ortopediya va boshqa sohalar ayniqsa talabgor sohalardan biri hisoblaniladi. O‘zbekistonda davolanish uchun keladigan xorijiy bemorlar soni ortib bormoqda va bu mamlakatning iqtisodiyotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shuningdek, mamlakatimiz tibbiyot turizmini rag‘batlantirish uchun reklama kampaniyalari, xalqaro ko‘rgazmalar va forumlarda faol ishtirok etmoqda, bu esa O‘zbekistonni xalqaro darajada tanitishga xizmat qilmoqda.

Natijalar

Mintaqamizda tibbiyotni rivojlantirish Davlat Statistika agentligi ma’lumotlariga qaraganda, bemorlar yotib davolanadigan (satsionar) xususiy tibbiyot muassasalari soni 2019-yil – 575 tani, 2020-yil – 593 ta, 2021-yil – 637 ta, 2022-yil – 675 ta 2023 720 tadan ortiqni tashkil etgan (1-rasm).

1-rasm. O‘zbekistondagi 2019-2023 yillardagi satsionar xususiy klinikalar soni¹

Ushbu grafikdan ko‘rish mumkinki, yurtimizda satsionar xususiy klinikalarga talab yildan-yilga oshib ularning ham soni ko‘payib bormoqda. 2024 — 2027-yillarda tibbiyot va sog‘lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo‘yicha prognoz ko‘rsatkichlar ishlab chiqilgan (1-jadval).

1-jadval. 2024 — 2027-yillarda tibbiyot va sog‘lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo‘yicha²

MAQSADLI KO‘RSATKICHLAR

Ko‘rsatkichlar	2024-yil	2025-yil	2026-yil	2027-yil
Davolanish maqsadida tashrif buyuruvchilar soni (nafar)	120 000	230 000	350 000	480 000
Tibbiy turizm eksporti soni (mln AQSh dollarida)	130,9	220,5	360,4	495,0

¹ Davlat Statistika agentligi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentabrdagi PQ-335-son qaroriga asosan asosiy prognoz ko‘rsatkichlar ishlab chiqilgan.

Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad yurtimizda tibbiyot sohasini keng rivojlantirish, ixtisoslashtirilgan xizmatlar sifatini xalqaro standartlar darajasida yetkazish, sohaga innovatsiyalarni va yangi texnologiyalarni joriy qilish, tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish turpaketlarini yaratish, sog‘liqni saqlash sohasini, turdosh sohalarni (turizm, transport sohasi, sanatoriyalar, umumiy ovqatlanish korxonalarini) rivojlantirishdan iboratdir.

Muhokamalar

Tibbiy turizm - bu yashash manzildan uzoqroqda rejalashtirilgan tibbiy tipdagi xizmatlarni ko‘rsatish, xorijdagi ta‘tillarni yuqori malakali tibbiy yordam olish bilan mujassamlashtirish faoliyatini bildiradi. Tibbiy turizm turistlarining sog‘lomlashtirish va rekreatsiya maqsadida sanatoriyalar, shifoxonalar va boshqa shu turdagi sog‘lomlashtirish maskaniga tashrif buyurishdir.

Tibbiy turizm uchta asosiy toifaga bo‘linadi:

- Rekreatsion – sog‘likni qayta tiklash va immunitetni yaxshilash uchun sog‘lomlashtirish turlari, shifobaxsh va kurort muolajalari.
- Tashxis - aniq diagnostika qo‘yish va kasallikning klinik kechish belgilarini baholash uchun instrumental va laboratoriya usullar yordamida bemorni tekshirish.
- Davolovchi – rehabilitatsiya va terapiya

Tibbiyot turizmining maqsadiga ko‘ra guruhlariga ajratilishdan kelib chiqib ularni quyidagi yo‘nalishlarga ham ajratib chiqish mumkin (2-rasm).

2-rasm. Mamlakatimizda tibbiy turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari³

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda 2025-yil 1-aprelgacha internet tarmog‘i orqali turistlarni hisobga olishning avtomatlashtirilgan maxsus elektron dasturi (E-mehmon)ga ulangan xususiy sog‘lomlashtirish va tibbiyot muassasalarini ishga tushgandan keying ilk 6 oy mobaynida abonent

³ “O‘zbekiston Respublikasida tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 23.09.2024 yildagi PQ-335-son qarori asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

to‘lovini to‘lashdan ozod etish belgilangan. Shu bilan birgalikda, toifali (yulduzli) mehmonxonalar tipidagi sanatoriylarni sertifikatlashtirilishini tashkil qilish jarayonida maxsus tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmi yo‘nalishlari (marshrutlari)ni ishlab chiqish ham ustuvor maqsadlardan biri bo‘lib hisoblaniladi. Yagona reyestrda kiritilgan tibbiyot va sog‘lomlashtirish muassasalari, reytingda 70 va undan yuqori ball olgan tibbiyot muassasalari, sanatoriy va turoperatorlar xizmatlari hamda mahsulotlarini xorijiy mamlakatlarda targ‘ib qilish uchun bosma va video mahsulotlarni tayyorlash Turizmni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan amalga oshirilishi ham ushbu sohaga berilayotgan yuksak e‘tiborlar natijasi hisoblaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **“O‘zbekiston Respublikasida tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 23.09.2024 yildagi PQ-335-son qarori**
2. **Davlat Statistika agentligi ma‘lumotlari stat.uz sayti.**
3. **Щекин Г.Ю. Концептуализация феномена медицинского туризма в социологии медицины: диссертация ... доктора социологических наук: / Щекин Геннадий Юрьевич; спец. 14.02.05 [Место защиты: Волгоградский государственный медицинский университет]. – Волгоград, 2013. – 309 с**
4. www.lex.uz
5. www.uwto.com
6. www.uzbektourism.uz